

Αγωγή Υγείας και Νέες Τεχνολογίες: Ο Γραμματισμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την αντιμετώπιση των Διατροφικών Διαταραχών

*Μηλάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Π.Ε.86, Υποψ. Διδάκτορας
Μπάμπουλη Ιωάννα, Ψυχολόγος Π.Ε.23, M.Sc.*

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο διερευνάται ο ρόλος της Αγωγής Υγείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών των μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται οι στόχοι της Αγωγής Υγείας και ειδικότερα της Διατροφικής Αγωγής, ενώ αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση των προτύπων σώματος και των διατροφικών πρακτικών, και η επίδρασή τους στην εμφάνιση διατροφικών διαταραχών στους έφηβους μαθητές. Υπό αυτό το πρίσμα, παρουσιάζεται η προσφορά του γραμματισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αναθεώρηση των διατροφικών προτύπων των μαθητών και η αναγκαιότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών παρεμβάσεων γραμματισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εφήβων μαθητών.

Λέξεις - κλειδιά: αγωγή υγείας, διατροφικές διαταραχές, γραμματισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Health Education and New Technologies: Social Media Literacy for the treatment of Eating Disorders

*Milakis Emmanouil, Teacher of Informatics, Ph.D. Candidate
Bampouli Ioanna, Psychologist, M.Sc.*

Abstract

The present article investigates the role of Health Education in the prevention and treatment of eating disorders in students. In this context, the objectives of Health Education and in particular Nutrition Education are presented, while the crucial role of social media in shaping body standards and dietary practices, as well as their impact on the development of eating disorders in adolescent students, are highlighted. To address this issue, this article proposes Social Media Literacy as a means of revising students' nutritional patterns, and it suggests the necessity of implementing social media literacy educational interventions both for training teachers and for promoting adolescent students' awareness and understanding.

Key-words: health education, eating disorders, social media literacy

Εισαγωγή

Ως «Αγωγή Υγείας» θεωρείται η συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο συμπεριφορές και στάσεις που υποστηρίζουν την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (Stappa-Mourtzini, 2010). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Αγωγής Υγείας παρουσιάζουν επιδράσεις στις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον έλεγχο της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας (Vasileiou, 2021), καθώς και στις εφαρμογές τους στις καθημερινές πρακτικές των μαθητών, μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων αξιών γύρω από τα θέματα της υγείας και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις στη ζωή τους (Marinou, 2023).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αγωγή Υγείας περιλαμβάνει τη διάσταση της «Διατροφικής Αγωγής», σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειες και πρακτικές και το ρόλο του Σχολείου στη διαμόρφωσή τους, μέσα από την προσφορά στους μαθητές γνώσεων και δεξιοτήτων, την κινητοποίησή τους και την εν γένει προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη (Gkiata, 2023). Η Διατροφική Αγωγή στα σχολεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των νοσημάτων, την ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα υγείας και διατροφής, ανθρώπινου σώματος, σωματικού βάρους και χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή (Chatzinikola, 2020). Υπό αυτό το πρίσμα, ο εκπαιδευτικός που υλοποιεί μία εκπαιδευτική δράση Διατροφικής Αγωγής καλείται να λειτουργήσει συμβουλευτικά για την υποστήριξη των διατροφικών επιλογών των μαθητών που επιδρούν θετικά στην υγεία τους, τη διεύρυνση της προσωπικότητάς τους, την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων γύρω από το πεδίο της διατροφής, για τη διασφάλιση της υγείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς της Εκπαίδευσης (Tsioli & Kargatzi, 2021).

Διατροφικές Διαταραχές

Τα χαρακτηριστικά των διαταραχών σίτισης ή πρόσληψης τροφής (διατροφικών διαταραχών), όπως ορίζονται από το αναθεωρημένο διαγνωστικό εγχειρίδιο «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition - DSM-5», περιλαμβάνουν μια επίμονη διατάραξη της διατροφής ή των συμπεριφορών που σχετίζονται με το φαγητό και την πρόσληψη τροφής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αλλοιωμένη κατανάλωση τροφής και επιφέρει σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις στην σωματική ή την ψυχοκοινωνική λειτουργία (APA, 2013). Η συννοσηρότητά τους με σοβαρά είδη ψυχοπαθολογίας και οι δυνητικά θανατηφόρες επιπτώσεις τους καθιστούν τις εν λόγω διαταραχές ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει κυρίως η ευπαθής ομάδα των νέων γυναικών (Christopoulou, 2008). Η διάγνωσή τους, βέβαια, προϋποθέτει την αποδεδειγμένη απουσία μεμονωμένων βιολογικών παραγόντων πρόκλησης (Polivy & Herman, 2002). Στα πλαίσια του διαγνωστικού εγχειριδίου «DSM-5», οι διατροφικές διαταραχές επιμερίζονται στην Ψυχογενή (Νευρωσική ή Νευρογενή) Ανορεξία, την Ψυχογενή (Νευρωσική ή Νευρογενή) Βουλιμία, την Αλλοτριοφαγία, την Μη ρυθμιστική Διαταραχή, την Αποφευκτική ή Περιοριστική Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής, την Διαταραχή Επεισοδιακής Υπερφαγίας, την Μη Αλλιώς Προσδιοριζόμενη

Διατροφική Διαταραχή, καθώς και τις διαταραχές διατροφής που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, δηλαδή δεν πληρούν όλα τα κριτήρια για την διάγνωση των παραπάνω διαταραχών (APA, 2013).

Αίτια Διατροφικών Διαταραχών

Τα ακριβή αίτια των διατροφικών διαταραχών δεν μπορούν να είναι πλήρως γνωστά, ωστόσο η σχετική έρευνα στο πεδίο δείχνει ότι η αλληλεπίδραση ψυχολογικών, σωματικών και κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης τους (Culbert et al., 2015). Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας έχουν επίσης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των διατροφικών διαταραχών, αλλά όχι σε άμεση βάση. Έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν την ευαλωτότητα των εφήβων στην εξιδανίκευση του λεπτού σώματος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τους συνομηλικούς, ενώ ένας επιπρόσθετος κοινωνικο-πολιτισμικός παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διατροφικών διαταραχών στους εφήβους είναι το κοινωνικό τους περιβάλλον και, ιδιαίτερα, οι συνομήλικοι που εξιδανικεύουν την εικόνα του λεπτού σώματος (Keel, 2013). Οι έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι ένας συνδυασμός παραγόντων προσωπικότητας και περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζει τον επιγενετικό κίνδυνο ανάπτυξης προβληματικών διατροφικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, η τεκμηριωμένα περίπλοκη αιτιολογία των διατροφικών διαταραχών δείχνει ότι τα ακριβή αίτιά τους δεν μπορούν να καταγραφούν μονοσήμαντα (Culbert et al., 2015).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των εφήβων για το σώμα τους υπογραμμίζεται από ολοένα και περισσότερες έρευνες για την εμφάνιση των διατροφικών διαταραχών (Lupton, 2017). Παράλληλα, τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν τη σχέση μεταξύ της προώθησης του ιδεώδους του αδύνατου σώματος από τα ΜΚΔ και της διαστρεβλωμένης εικόνας του σώματος των νεαρών χρηστών (Fardouly, 2015), αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διατροφικών διαταραχών (Perloff, 2014). Δεδομένης της σημερινής κυριαρχίας των ΜΚΔ, κυρίως οι έφηβες γυναίκες εκτίθενται καθημερινά σε μη ρεαλιστικές εικόνες που εξιδανικεύουν το αδύνατο σώμα (Jansen, Schroter, & Hofmann, 2022), ενώ καταγράφεται αντίστοιχα αρνητικός αντίκτυπος στην εικόνα του σώματος στους άνδρες εφήβους (Hogan & Strasburger, 2008). Κατά συνέπεια, πολλοί από τους εφήβους αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τη φυσική τους εμφάνιση και αναγκάζονται να προσαρμόσουν την εμφάνιση του σώματός τους, καθώς έχουν οδηγηθεί στο να συνδέουν το λεπτό σώμα με μια επιτυχημένη ζωή (Rounsefell, et al., 2020).

Γραμματισμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας (media literacy) που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες αναδύθηκε από τις ανάγκες για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών θεωριών και πρακτικών για την ορθή χρήση τους, αλλά και την αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και από την ανάγκη για υποστήριξη των μαθητών στον τρόπο

χρήσης των νέων αυτών μέσων (Hobbs & Jensen, 2009). Ο γραμματισμός στα μέσα εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους ανάλογα με την ηλικία και την ομάδα στόχο, περιλαμβάνοντας μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις με έμφαση στη συνεργασία και την ενίσχυση της δημιουργικότητας κατά τη μάθηση, αλλά και την ενίσχυση συγκεκριμένων δεξιοτήτων των ενηλίκων σε συνάρτηση με τις δεξιότητες των ανηλίκων τους οποίους καλούνται να εκπαιδεύσουν (Rasi, et al., 2019).

Η χρήση των ΜΚΔ από το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών κατέστησε απαραίτητη την ανάπτυξη ειδικότερα της έννοιας του γραμματισμού στα ΜΚΔ (social media literacy), με δεδομένο ότι αν και οι περισσότεροι μαθητές τα χρησιμοποιούν με άνεση, δεν διαθέτουν τις συνακόλουθες δεξιότητες για την ασφαλή χρήση τους (Gammon & White, 2011). Ο γραμματισμός στα ΜΚΔ έχει ως βασικό στόχο τη μείωση των κινδύνων από τη χρήση τους και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους σε γνωστικό, συναισθηματικό και μνημονικό επίπεδο (Schreurs & Vandenbosch, 2021).

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα προγράμματα γραμματισμού στα ΜΚΔ καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες αναγνώρισης και κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές τους δημιουργούν και καταναλώνουν διαδικτυακό περιεχόμενο, όπως επίσης και να είναι σε θέση να αναδιαμορφώσουν τις διδασκαλίες τους κατάλληλα για αυτό το στόχο (Probst, 2017). Όμοια, απαραίτητη κρίνεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ορθή ενσωμάτωση και χρήση ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν ότι λόγω της μαζικότητάς τους μπορεί να γίνουν φορείς ποικίλων ιδεολογιών και αμφιλεγόμενων κοινωνικά ή παραβατικών συμπεριφορών (Nagle, 2018).

Σε σχέση με το γραμματισμό στα ΜΚΔ των μαθητών, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις γραμματισμού αφορούν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τα κίνητρά τους κατά τη χρήση τους καθώς και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτά και επιδρούν στη συμπεριφορά τους σε οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό επίπεδο (Festl, 2021). Αντίστοιχα, ο γραμματισμός στα ΜΚΔ καθιστά επιφυλακτικούς τους έφηβους χρήστες ως προς την εγκυρότητα του διαδικτυακού περιεχομένου που καταναλώνουν και τους ευαισθητοποιεί ως προς τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και διαδικτυακών απατών σε αυτά (Abbasi & Huang, 2020).

Διατροφική Αγωγή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Για την αντιμετώπιση των σωματικών και διατροφικών προτύπων μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις γραμματισμού στα ΜΚΔ είναι αναγκαία η συστηματική αντικατάστασή τους σε αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες από μία εναλλακτική πρόταση που θα ενισχύει την αποδοχή του σώματος, την εξατομίκευση της διατροφής και τη σύνδεσή της με τις πραγματικές σωματικές ανάγκες, αλλά και εν γένει την επιδίωξη της σωματικής δραστηριότητας και ευεξίας ανεξάρτητα σωματικών προδιαγραφών (Marks, et al., 2020). Κρίσιμη αναδεικνύεται επίσης η στοχευμένη επιλογή του κατάλληλου μέσου για την ευαισθητοποίηση απέναντι σε θέματα Αγωγής για τη Διατροφή, με δεδομένο ότι οι πλατφόρμες ανάρτησης εικόνων, βίντεο και μακροσκελών κειμένων

μπορούν να υποστηρίξουν αποδοτικότερα την προβολή υγιών διατροφικών και σωματικών προτύπων απέναντι στους μαθητές (Carrie, et al., 2015).

Στο πλαίσιο της Αγωγής για τη Διατροφή, μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς η επικοινωνία μέσα από τις διαδικτυακές διαδράσεις που αναπτύσσονται στις ομάδες χρηστών των ΜΚΔ, στο βαθμό που η ορθή χρήση τους μπορεί να λειτουργήσει θετικά, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και υποστηρίζοντας εναλλακτικά πρότυπα σώματος και διατροφής (Frieiro Padin, et al., 2021). Αντίστοιχα, μπορούν να λειτουργήσουν και οι διαδικτυακές κοινότητες (forum) που αναπτύσσονται στα ΜΚΔ, οι οποίες μπορούν να παράσχουν θετική ανατροφοδότηση και κοινωνική υποστήριξη στα μέλη τους (Moessner, et al., 2018) καθώς και να προσδώσουν την αίσθηση της ταυτότητας στα μέλη μίας κοινότητας που αντιμετωπίζει κοινές διατροφικές διαταραχές (Wang, et al., 2017).

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις αυτοματοποιημένες μεθόδους ελέγχου περιεχομένου των χρηστών που διαθέτουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram και το Tweeter, για την αναφορά και κατάργηση του περιεχόμενου αναρτήσεων που ενισχύουν τις αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στα πρότυπα σώματος και τις διατροφικές συνήθειες και παραβιάζει τους κανόνες χρήσης των ΜΚΔ (Chancellor & De Choudhury, 2016).

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίος ο γραμματισμός των εκπαιδευτικών στα ΜΚΔ μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα εξοπλίζουν τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες κριτικού αναστοχασμού, ώστε να είναι σε θέση να αναδεικνύουν στους μαθητές τους την καταναλωτική διάσταση των προτύπων που παρουσιάζονται σε αναρτήσεις, τα εμπορικά κίνητρα και τεχνικές που περιλαμβάνουν, καθώς και των φίλτρων αλλοίωσης των φωτογραφιών σε αυτές για τη δημιουργία μη ρεαλιστικών ινδολμάτων (Harriger, et al., 2022). Αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητη η παροχή προγραμμάτων παρέμβασης γραμματισμού στα ΜΚΔ σε ευάλωτες ομάδες μαθητών, για την αντιμετώπιση της ψυχολογικής πίεσης που ασκείται ανάμεσα στους συνομήλικους κατά τη χρήση των ΜΚΔ. Οι παραπάνω παρεμβάσεις μπορούν να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε μία σχολική τάξη για την αυτοαποδοχή και αυτοεκτίμηση του σώματος και τον αναστοχασμό πάνω στις διατροφικές πρακτικές (McLean, et al., 2017).

Συμπεράσματα

Η Αγωγή Υγείας ως συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την ενημέρωση των μαθητών για θέματα διατροφικής αγωγής και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων που συνδέονται με τη διατροφή. Αν και τα αίτια των διατροφικών διαταραχών των παιδιών και των εφήβων μαθητών είναι πολύπλοκα, η έρευνα στο πεδίο καταδεικνύει τη σύνδεσή τους με τις διατροφικές πρακτικές και τα πρότυπα σώματος, όπως αυτά διαμορφώνονται

μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και ειδικότερα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαδικτυακή παρουσία των μαθητών σε αυτά.

Με αυτά τα δεδομένα, διαπιστώνεται ότι είναι απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων γραμματισμού στα ΜΚΔ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα οποία θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν δεξιότητες ορθής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Διατροφικής Αγωγής των μαθητών και την υποστήριξη μέσα από αυτά εναλλακτικών διατροφικών πρακτικών και προτύπων σώματος. Αντίστοιχα, κρίνεται ως αναγκαίος ο γραμματισμός των μαθητών στα ΜΚΔ μέσα στο σχολικό περιβάλλον, για την ανάπτυξη ενός κριτικού αναστοχασμού απέναντι στο διαδικτυακό περιεχόμενο που καταναλώνουν, την ανάδειξη της εμπορικής και καταναλωτικής διάστασης των εξιδανικευμένων προτύπων σώματος και την εύρεση κοινωνικής υποστήριξης από διαδικτυακές κοινότητες που διαμορφώνονται στα ΜΚΔ με θέμα τις διατροφικές διαταραχές.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Abbasi, N. A., & Huang, D. (2020). Digital media literacy: Social media use for news consumption among teenagers in Pakistan. *Global Media Journal*, 18(35), 1-7.
- Carrie, K. W., Bridges, S. M., Srinivasan, D. P., & Cheng, B. S. (2015). Social media in adolescent health literacy education: a pilot study. *JMIR research protocols*, 4(1), e3285.
- Chancellor, S., Lin, Z., & De Choudhury, M. (2016, May). " This Post Will Just Get Taken Down" Characterizing Removed Pro-Eating Disorder Social Media Content. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1157-1162).
- Chatzinikola, X. (2020). Diet counseling and health education. *Pedagogical inspection*, 69.
- Christopoulou, A. (2008). Introduction to adult psychopathology. *Athens: Topos*.
- Culbert, K. M., Racine, S. E., & Klump, K. L. (2015). Research Review: What we have learned about the causes of eating disorders—a synthesis of sociocultural, psychological, and biological research. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(11), 1141-1164.
- Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015). Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women's body image concerns and mood. *Body image*, 13, 38-45.
- Festl, R. (2021). Social media literacy & adolescent social online behavior in Germany. *Journal of Children and Media*, 15(2), 249-271.

- Frieiro Padin, P., González Rodríguez, R., Verde Diego, M. D. C., & Vázquez Pérez, R. (2021). Social media and eating disorder psychopathology: A systematic review. *Cyberpsychology Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*.
- Gammon, M. A., & White, J. (2011). (Social) media literacy: challenges and opportunities for higher education. *Educating educators with social media, 1*, 329-345.
- Gkiata, A. (2023). Health education: views of kindergarten teachers in Rhodes on the eating habits of toddlers.
- Harriger, J. A., Evans, J. A., Thompson, J. K., & Tylka, T. L. (2022). The dangers of the rabbit hole: Reflections on social media as a portal into a distorted world of edited bodies and eating disorder risk and the role of algorithms. *Body Image, 41*, 292-297.
- Hobbs, R., & Jensen, A. (2009). The past, present, and future of media literacy education. *Journal of media literacy education, 1*(1), 1.
- Hogan, M., & Strasburger, V. (2008). Body image, eating disorders, and the media. *Adolesc Med, 19*, 521-546.
- Jansen, P., Schroter, F. A., & Hofmann, P. (2022). Are explicit and implicit affective attitudes toward different body shape categories related to the own body-satisfaction in young women? The role of mindfulness, self-compassion and social media activity. *Psychological Research, 86*(3), 698-710.
- Keel, P. K., & Forney, K. J. (2013). Psychosocial risk factors for eating disorders. *International Journal of Eating Disorders, 46*(5), 433-439.
- Lupton, D. (2017). Digital media and body weight, shape, and size: An introduction and review. *Fat Studies, 6*(2), 119-134.
- Marinou, M. (2023). Health Education as a means of knowledge, values and skills in the modern educational process.
- Marks, R. J., De Foe, A., & Collett, J. (2020). The pursuit of wellness: Social media, body image and eating disorders. *Children and youth services review, 119*, 105659.
- McLean, S. A., Wertheim, E. H., Masters, J., & Paxton, S. J. (2017). A pilot evaluation of a social media literacy intervention to reduce risk factors for eating disorders. *International Journal of Eating Disorders, 50*(7), 847-851.

- Moessner, M., Feldhege, J., Wolf, M., & Bauer, S. (2018). Analyzing big data in social media: Text and network analyses of an eating disorder forum. *International Journal of Eating Disorders*, 51(7), 656-667.
- Nagle, J. (2018). Twitter, cyber-violence, and the need for a critical social media literacy in teacher education: A review of the literature. *Teaching and Teacher Education*, 76, 86-94.
- Perloff, R. M. (2014). Social media effects on young women's body image concerns: Theoretical perspectives and an agenda for research. *Sex roles*, 71(11-12), 363-377.
- Polivy, J., & Herman, C. P. (2002). Causes of eating disorders. *Annual review of psychology*, 53(1), 187-213.
- Probst, D. (2017). Social Media Literacy as an IEP Intervention for Social and Emotional Learning. *Journal of Media Literacy Education*, 9(2), 45-57.
- Rasi, P., Vuojärvi, H., & Ruokamo, H. (2019). Media literacy education for all ages. *Journal of Media Literacy Education*, 11(2), 1-19.
- Rounsefell, K., Gibson, S., McLean, S., Blair, M., Molenaar, A., Brennan, L., ... & McCaffrey, T. A. (2020). Social media, body image and food choices in healthy young adults: A mixed methods systematic review. *Nutrition & Dietetics*, 77(1), 19-40.
- Schreurs, L., & Vandenbosch, L. (2021). Introducing the Social Media Literacy (SMILE) model with the case of the positivity bias on social media. *Journal of Children and Media*, 15(3), 320-337.
- Stappa-Mourtzini, M. (2010). Health Education: Basic Principles-Program Planning-Handbook for Primary and Secondary Teachers.
- Tsioli, S., & Kargatzi, S. (2021). Health education and eating habits of preschool children.
- Vasileiou, A. (2021). Health education as a health promotion factor. The case of a self-organized first aid team.
- Wang, T., Brede, M., Ianni, A., & Mentzakis, E. (2017, February). Detecting and characterizing eating-disorder communities on social media. In *Proceedings of the Tenth ACM International conference on web search and data mining* (pp. 91-100).

Widiger, T. A., Costa, P. T., & American Psychological Association (Eds.).
(2013). *Personality disorders and the five-factor model of personality*. Wash-
ington, DC: American Psychological Association.